

Trafa diagnozo, svaga terapio

Analizo de la encikliko *Magnifica Humanitas*

de Alessio
Giordano

Dokumento atendita

La unua encikliko de Papo Leono XIV, *Magnifica Humanitas*, subskribita la 15^{an} de majo 2026 kaj solene prezentita la 25^{an} de la sama monato, estas dokumento kiun la mondo atendis. Ekde la elekto de Robert Prevost ĉe la papa seĝo, estis klare ke la artefarita intelekto estos kerna elemento de lia “programo”: la nomo Leono XIV rekte rilatas al Leono XIII, aŭtoro de *Rerum Novarum* (1891), grava dokumento per kiu la eklezio alfrontis la laboristan demandon kaj la kreskantan industrian kapitalismon. Pluraj homoj, inkluzive min, atendis el la nova encikliko la saman profetan kuraĝon, sed ni ricevis dokumenton teologie tre solidan, filo-

zofie rafinitan, tamen politike tro prudentan, eĉ timidan.

Magnifica Humanitas ne estas tamen supraĵa encikliko. Ĝi asertas ion veran kaj gravan, lokante la romkatolikan eklezion vivan de debato kiu koncernas ĝin same kiel ĉiujn aliajn homajn instituciojn. Sed la demando kiun kritika leganto devas meti al si, ne tiom estas “Kion ĝi diras?”, sed precipe “Kion ĝi prisilentas?”, “Kiom ĝi riskas?”, “Ĝis kiu punkto ĝi puŝas sian analizon?”. Sub la lupoe de tiuj demandoj la dokumento montras siajn plej profundajn limojn.

Privataj sennomaj potencoj

Unu el la plej akutaj punktoj de la encikliko estas la eksplica

La oficiala subskribo de
la encikliko “*Magnifica
Humanitas*”.

Fonto: L'Osservatore Romano

agnosko, ke la ĉefaj motoroj de la progreso [de AI] estas privataj aktoroj, ofte transnaciaj, kun resursoj kaj rimedoj superaj al tiuj de pluraj registaroj (par. 5). Temas pri historia kaj politika aserto eksterordinare grava: la vikario de Kristo deklaras ke la mondaj demokratioj, inkluzive la plej potencajn ŝtatojn, malfruas kompare kun la korporacioj loĝantaj en ties teritorioj, kiuj cetere muldas la publikan opinion. La merkato sukcesis fari tion, kion neniu revolucio kapablis – ĝi eroziis la ŝtatan suverenecon de sube, per la promeso de senpagaj servoj, senlimaj konektoj, senprecedenca efiko.

Leono XIV vidas kaj diras tion klare. Tamen, post tiu trafa diagnozo, la encikliko ne eltiras la konkludojn kiujn oni atendus. Ĝi ne mencias OpenAI, Anthropic, Google, ne aperas la nomoj de Microsoft, Meta, Amazon k.a.; ĝi ne indikas konkretajn mekanismojn de jura respondeco por la entreprenoj kiuj ne travideble disvolvas sistemojn de AI; ĝi proponas neniu formon de internacia institucia premo pri la kuro al sinarmado – algoritma. La denuncio haltas sojle de la predikatedro, kvazaŭ la tasko de la Eklezio estus nur indiki la ĝustan direkton, ne ja denunci tiujn, kiuj intence laŭas la malĝustan. Jen la unua granda silento de la dokumento: Leono XIV konas la nomojn, sed ne volas aŭ ne aŭdacas ilin indiki.

Artefarita intelekto (AI) estas kuno de teknologioj kiuj ebligas al maŝinoj disvolvi taskojn kiuj normale postulus homan intelekton, kiel rekonon de bildoj, komprenon de tekstoj, tradukon de lingvoj, respondi demandojn aŭ preni decidojn en kompleksaj kunteksto. Je ĝia bazo estas ĉiam la ideo “lernigi” sistemon startante de datumoj, anstataŭ programi ĝin rigide per instrukcioj validaj por unuopaj kazoj. Jen kial hodiaŭ oni parolas pri AI kiel teknologio tre potenca, sed ankaŭ tre malsama kompare kun la tradiciaj softvaro. Ja la plej primordiaj formoj de AI baziĝis sur **reguloj**, per instrukcioj verkitaj de homoj, nome “se okazas A, do vi faru B”, kaj ili estis tre klaraj, antaŭvideblaj kaj facilaj por kontroli. La ĉefa avantaĝo estis ĝuste la travidebleco: ni precize sciis kial AI kondukas en certa maniero; tamen tio ankaŭ prezentas limon: la unuaj AI-oj ne kapablas bone adaptiĝi al novaj aŭ ambiguaj situacioj, ĉar ili ne lernas de siaj spertoj, sed restas ligitaj al la reguloj laŭ kiuj ili estis konstruitaj. Poste venis la periodo de “**maŝinlernado**”, nome la aŭtomata lernado: la sistemo ne plu limiĝas al laŭado de fiksaĵoj reguloj, sed analizas la datumojn kaj klopodas sola trovi elementojn por plibonigi sin. Se, ekzemple, oni montras al ĝi ordinaran retroŝton kaj spamaĵojn, ĝi lernas kiel rekoni la suspektindajn ankaŭ en la estonteco. La avantaĝo estas ĝia fleksebleco, la malavantaĝo estas la dependo de la kvalito de la datumoj: se ili estas nekompletaj, misbalancitaj, partiaj, eraraj, la modelo kreskos malbone. Ĉu indas paroli pri “AI-gogio”?

La nuntempaj AI baziĝas sur “**profunda lernado**”, kiu konsistas el imitado de la homa cerbo – ne hazarde oni parolas pri neŭronaj retoj – kaj utilas por rekoni kompleksajn strukturojn, kiel bildojn, homan voĉon kaj lingvojn. Pri tiu funkciado ni scias malmulton – ili originis el pli rudimentaj modeloj kaj plu evoluas laŭ tiom kompleksaj reguloj, ke ili eskapas la komprenon de la fakuloj kaj foje eĉ de siaj kreintoj, kaj tiel populariĝis la esprimo “nigra skatolo”.

Laste venas la **genera AI**, kiu kapablas ne nur kompreni sed ankaŭ krei, kaj el tio originas la ekspluatado de IA por la kreo de informadikaj kodoj, arto, tekstoj, kun rezultoj kiuj varias inter malsufiĉo al elstareco. (aG)

✱ Claude

📄 Grok

✦ Gemini

🛩️ Copilot

🎧 Suno

✱ perplexity

📡 comet

🚢 Midjourney

🛫 runway

∞ Meta AI

Metaforo anstataŭ analizo

La plej elvokiva esprimo de la tuta encikliko estas sendube “senarmigi AI-n”, al kiu Leono XIV dediĉas kelkajn el la plej densaj paĝoj de la dokumento (par. 110). *Senarmigi AI-n signifas malkluĉi ĝin de armkonkura logiko, kiu hodiaŭ estas, krom militara kaj ekonomia, ankaŭ kognativa*, diras la Papo. *Senarmigi ne signifas rezigni teknologion, sed eviti ke ĝi dominu super la homaro. Signifas liberigi ĝin de monopoloj, igi ĝin diskutebla, kontestebla, do loĝebla.* Temas sendube pri formulo poezie interesa, ĉar la verbo “senarmigi” havas longan historion en la vortaro de la romkatolika eklezio, ligitan precipe al pacifismo kaj al la nuklea senarmigo. Apliki ĝin al la artefarita intelekto estas elekto kuraĝa kaj fascina.

Sed poezio ne sufiĉas, kaj sugestio ne povas esti programo. Al kiu estas la tasko senarmigi ĝin? Per kiuj juraj rimedoj? Tra kiuj supernaciaj institucioj kun reale truda povo? Kiel rompi la monopolojn de usonaj kaj ĉinaj korporacioj, kontrolantaj la komputajn infrastrukturojn, la gargantueskan nombron da datumoj, la patentojn pri la fondaj modeloj de AI? La encikliko respondas nenium el tiuj demandoj. La dokumento utiligas metaforon anstataŭ analizo, alvokon anstataŭ normigo.

Tiu ne estas nur minora malvirto: ĝi estas struktura. Encikliko alparolas *ĉiujn fidelulojn katolikajn, ĉiujn kristanojn, ĉiujn*

bonvolajn virojn kaj virinojn (par. 16) – publikon vastegan sed politike neinfluan. La universaleco de la alcelatoj devigas ĝeneralan kaj ĝeneraligan lingvaĵon, kiu senfortigas la mesaĝon. La alvoko *ne timi malpurigi siajn manojn ĉe la farejo de nia epoko* estas bela, sed ĝi diras nenion pri tio, kion fari konkrete en tiu “farejo”.

Agnosko pri malneŭtraleco

Unu el la plej etike honestaj mesaĝoj de la encikliko estas la aserto ke *ni ne povas konsideri AI-n morale neŭtrala* (par. 104), ĉar teknologio *alprenas la vizaĝon de tiu ĝin pensinta, financanta, regulanta, uzanta* (par. 9). Temas pri pozicio epistemologie grava, en neta rompo kun jardekoj da teknik-optimismo. Leono XIV eksplike refutas tiun aliron.

La tezo, kiu povintus esti la bazo de akra analizo pri kapitalismo, amaskontrolado, milita uzado de AI, diskriminacia datumrikoltado ĉe sistemoj de kredito kaj socia asisto, restas nur ŝvebanta metaforo. La aserto, ke la modernaj sistemoj de AI estas *pli kultivataj ol konstruataj* (par. 98) – ke eĉ iliaj kre-

Fonto: kulturegeek.fr

intoj ne funde komprenas ilian internan funkciadon, ĉar la komputaj procezoj restas nekonataj – estus devinta malfermi tutan ĉapitron, tre severan, pri la principo de antaŭzorgo! Se ni ne komprenas la funkciadon de nia kreitaĵo, kaj se estas evidente ke tiu nia ido estas ne morale neŭtrala, kiel eblas, ke ni rajtigu ĝian disvastiĝon laŭ monda skalo ĉe sanitaraj kaj socialaj servoj, tribunaloj, armeoj kaj eĉ demokratiaj institucioj? La encikliko apenaŭ aludas al tio, kaj konsekvence ĝi donas ne-niun praktikan konkludon.

Karuselo de la forestantoj

Legi *Magnifica Humanitas* kun atento pri tio, kion ĝi ne mencias, estas eble ĝia plej instrua kritika ekzerco. Amaskontrolado, ekzemple, estas temo tute ne traktita. En epoko kie la aŭtoritataj registaroj – kaj ne nur – utiligas AI-n por identigi, list-

igi, persekuti kaj subpremi la politikan, religian, etnan kaj seksan malkonsentojn, oni atendus de dokumento pri la *gardado de homa dimensio* almenaŭ paragrafon pri tiu temo. Teknologioj de vizaĝa rekono distribuitaj en publikaj lokoj, sistemoj de “socia poentumado”, spurado de movoj pere de geolokalizaj datumoj, psikologia profiligo de politikaj voĉdonantoj per sociaj retejoj: jen aplikoj de AI efektivaj, realaj, dokumentitaj, jam funkciantaj en dekoj da landoj. La dokumento mencias eĉ ne unu el ili.

Analoge, la temo “laboro” estas traktita en maniero surprize supraĵa por encikliko kiu deklaras sin inspirita de la tradicio de *Rerum Novarum*. En 2026, la efiko de AI sur la labormerkato ne plu estas holivuda film-intrigo: Geoffrey Hinton, unu el la pioniroj de la moderna AI, avertis ke la nunaj modeloj jam

*Papo Leono XIV
unufoje sinanoncanta.*

Fonto: Wikimedia Commons

*AI – ĉu nia nova
malpermesata frukto?*

Fonto: perplexity.ai

povus anstataŭi plejparton de la laboroj. Encikliko celanta esti heredanto de la sociala tradicio de la romkatolika eklezio neniel dediĉas atenton al la kreskanta senokupiteco, al tiuj kiuj baldaŭ perdos sian laboron, kaj al la novaj formoj de ekspluatado originantaj el la platforma kapitalismo, kie homoj gajnas pokajn cendojn nur por etikedi bildojn utilajn al AI aŭ moderi vundajn enhavojn kiujn AI apenaŭ filtras.

La dokumento prisilentas ankaŭ la aŭtonomajn armilojn, unu el la plej urĝaj temoj de la internacia debato pri AI. Spavoj mem elektantaj siajn celojn sen homa interveno kaj algoritmoj decidantaj kiujn areojn prefere bombardi levas demandojn pri internacia juro kiujn la Eklezio ne sentas sin preta alfronti oficiale. Ja oni preferas la verbon “senarmigi” en metafora senco, tion la Papo substrekis plurfoje.

Krome mankas mencio pri la uzado de AI por la produktado de intenca misinformationo kaj profundaj falsajoj (*deepfake*), kiuj reale minacas niajn demokratiojn.

Media krizo

La encikliko agnoskas ke *la nuntempaj sistemoj de AI postulas grandajn kvantojn de energio kaj akvo, ili influas signife sur la eligo de karbona dioksido kaj konsumas resursojn intense* (par. 101), tiel ĝi invitas al kreo de *teknologiaj solvoj pli daŭreblaj*. Tio estas sendube paŝo antaŭen kompare kun pluraj aliaj instituciaj dokumentoj pri AI, kiuj plejparte ignoras la median efikon, sed la tono restas tiu de prudenta sugesto, pli ol firma denunco.

La realo estas, ke la media demando ne estas tiel facile solvebla. Ĝi estas struktura problemo ligita al la kreskomodelo de la diĝita kapitalismo, postulanta pli kaj pli da kalkulpotenco, pli kaj pli da datumoj, pli kaj pli da infrastrukturoj energivoraj por generi profitojn pli kaj pli koncentritajn en la manoj de elitoj. La datencentroj de Microsoft, Google kaj Meta konsumas jam akvon kaj energion kompareblajn al tiuj de mezgrandaj urboj. La trejnado de unu artefarita intelekto postulas kvantojn de CO₂ similajn al tiuj de pluraj interkontinentaj flugoj.

Koncentriĝo de povo

Teknologio povas kuraci, ligi, eduki, gardi nian komunan Doman; sed ĝi povas ankaŭ dividi, diskriminacii, krei novajn maljustojn (par. 9): jen interesa frazo, ekvivalenta diri, ke fajro povas kaj varmigi kaj bruligi. La paragrafo bedaŭrinde diras nenion pri “kial”, en tiu ĉi historia momento, dum tiu ĉi ekonomia epoko, teknologio tendencas sisteme al la koncentriĝo de povo pli ol al ĝia egala distribuo. Datumoj altiras pli da datumoj: la plej bona modelo altiras pli da uzantoj, kiuj produktas pli da datumoj, kiuj plibonigas la modelon mem, en malvirta cirklo laŭ kiu la avantaĝatoj ĉiam avanos, kaj la ceteraj neniam kapablos konkuri. Leono XIV agnoskas ke ni frontas *epokŝanĝon* (par. 6), kaj ke plejparto de la homoj *restas en atendo, rigardas de malproksime kaj esperas tute simple ke ĉio iros bone*. Elvokiva bildo, sed ankaŭ ambigua: tiu pasiveco estas interpretata kvazaŭ ĝenerale homa fatalismo, tamen ĝi estas la rezulto de intenco elekto, ke la publika debato pri AI restu tre teknika, kompleksa, nekomprenebla por nefakuloj. La malpolitikigo de la teknologia debato ne estas bedaŭrinda hazardo: ĝi estas strategio.

Lingvaĵo de espero

Retorika strategio bedaŭrinde saturas la tutan enciklikon kaj, se atentita, montriĝas kiel

la plej profunda limo de la dokumento. Kiam la teksto proksimiĝas al efektiva denunco aŭ severa analizo, la tono mildiĝas, la horizonto vastiĝas, la alvoko al espero vanuiĝas la akumulitan tension. *En la epoko de la artefarita intelekto, en kiu la homa digno riskas esti obŝkurita de novaj formoj de malhumanigo, ni havas la urĝan devon resti profunde homaj* (par. 15): ĝi estas frazo vera, sed ankaŭ frazo kiu embarasas nenion. Certe ne la ĈEO-jn de Silicon Valley, kiuj deklaras sin tute konsentaj, aldonante ke ankaŭ ili volas AI-n “centritan ĉirkaŭ la homo”. Ĝi ne embarasas la registarojn kiuj uzas AI-n por kontroli siajn civitanojn, ĉar tio okazas pro la publika bono. Ĝi ne embarasas la fondumojn kiuj fincas AI-n, ĉar konvinkite, ke ili konstruas la estontecon.

La problemo, kiel atente rimarkis la Papo, estas ke teknologio *alprenas la vizaĝon de tiu ĝin pensinta, financanta, regulanta, uzanta* (par. 9). Analizo kiu ne faras la nomojn de tiuj, ĝin pensintaj, financantaj, regulantaj, kaj precipe misuzantaj, ne estas analizo: ĝi estas priskribo. Kaj en 2026, kiam AI jam profunde enradikiĝis en la justicaj, sanitariaj, militaj kaj ekonomiaj povoj, priskribo, kiom ajn trafa, ne sufiĉas.

Efikeco kiel valormezuro

Kiam efikeco iĝas valormezuro, la homo estas tentata koncepti

sin kiel optimumigendan projekton pli ol kreitaĵon vokitan al komuneco (p. 112). Tiu frazo trafas ion esencan en la kultura patologio kiun AI amplifikas ĝis ekstremo: la redukto de nia ekzisto al formo de plenumo, de nia personeco al priskribebla profilo, de nia vivo al serio de mezureblaj sukcesoj.

Sed, ankoraŭfoje, la Papo restas ĉe la sojlo. La radikala kritiko de efikismo ne turniĝas al analizo pri ĝiaj ekonomiaj radikoj – la financa kapitalismo ĉion mezuras laŭ rendimento, la labormerkato premias “optimumigitajn” kondutojn, la poentumaj kaj reputaciaj sistemoj de sociaj retejoj tradukas nian ekziston en mezureblan sukceson. Jen, intuicio de nove sparkis, tamen fajro ne ekbrulis.

Voĉo necesa, sed ne kuraĝa

Magnifica Humanitas alvenas en trafa momento kaj diras ion veran. Ĝia limo ne situas en la intenco, sed en la kuraĝo – aŭ, pli precize, en la volo puŝi la analizon ĝis ĝiaj malkomfortaj konsekvencoj. La Eklezio havas tutan historion da profetaj intervenoj pri la industria kapitalismo, pri milito, pri la media ekspluatado, pri malriĉeco. Jen – de *Rerum Novarum* ĝis

Pacem in Terris, de *Populorum Progressio* ĝis *Laudato Si’* – la denunco estis efektiva, konkreta, embarasa, kun klaraj respondeculoj. La nuna encikliko preferas alian lingvaĵon: la politike ĝusta espero.

Tamen, se AI estas jam *la medio en kiu ni situas kaj la potenco kun kiu ni devas rilati* (par. 110), ĉe kiu la algoritma malhumanigo galopas je industria rapideco kaj la koncentriĝo de povo estas senprecedenca, jen etika voĉo leviĝas por inviti nin *resti profunde homaj kaj senarmigi IA-n*.

Iuj povas vidi ĝin kiel belan dokumenton – bedaŭrinde mi legas ĝin kiel neintencan legitimon de *status quo*, kiu fakte indulgas la grandajn reĝisorojn de AI, kiuj eventuale povos eĉ citi la tekston kiel pruvon de sia bona konscienco, kaj daŭrigi laŭ la samaj principoj.

Rerum Novarum en 1891 ne limiĝis diri, ke la laboristoj meritas respekton: ĝi indikis la rajton je egala salajro, la rajton je sindikataj asocioj, la specifajn devojn de labordonantoj kaj de la Ŝtato. *Magnifica Humanitas* agnoskas AI-n kiel la provbenkon de nia tempo, sed atente evitas indiki responsulojn nome de iom svaga “bona volo” kiu, sola, neniam haltigis potencoĵen en la historio de la homaro. ❀

Rezultoj de Literatura Konkurso EKRA-26

La 13^{an} de junio 2026, ĵurio en konsisto de Ivaniĉka Rajkova Maĝarova (prezidanto), Vasil Kadifeli kaj Dimitrinka Kateva, kadre de Konkurso EKRA 2026, okazinta sub la aŭspicioj de LF-koop, atribuis la jenajn premiojn. Gratulon al la gajnintoj!

POEZIO

1^a premio: Ewa Grochowska, *Malnova domo*

2^a premio: Erika Godó, *La rakonto de la maljuna arbo kaj Plenluno*

3^a premioj: Lenke Szász, *Eksonis violono*
kaj Živanko Novakov, *Honta poemo*

HUMURO

1^a premio: Miklós Cseszneky, *La universala solvo, perdita en Nkumbe*

2^a premioj: Ewa Grochowska, *Bela kokino*
kaj Cho Sung Ho, *Perdita ŝafo*

3^a premioj: Tatjana Terehova, *Kion plej bezonas la verkistoj?* kaj Charles Germany, *Papera balkono kaj la homarano*